

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Юсупова Нигора Алимджановна

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**СПОСОБ ПРОБУЖДЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY